

TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA MAHSULOTGA YUQORI QIYMAT QO'SHISHNING AFZALLIKLARI, TURLARI VA IMKONIYATLARI

Begmatova Shaxnoza Adxamovna

Millat Umidi universiteti, "Biznes boshqaruvi" kafedrası katta o'qituvchisi
shaxnoza091087@gmail.com ORCID: 0000-0002-9838-2689

Tel: (+99890) 811-55-46

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914504>

Annotatsiya. *Shiddatli raqobat va mijozlarning talablari doimiy ravishda o'zgaruvchan bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda muvaffaqiyatli mahsulot ishlab chiqarish maqsadli bozor bilan chuqur rezonanslashadigan noyob qiymat taklifini yaratish bilan bog'liq. Ushbu maqolada mahsulot ishlab chiqarishda qiymat taklifining ahamiyati va uning biznesni o'zgartirish imkoniyati izchil tahlil qilinadi va muvaffaqiyatli mahsulot innovatsiyasi yaratish uchun tizimli asosni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *biznes modeli, manfaatdor tomonlar integratsiyasi, qiymat innovatsiyasi, barqaror o'sish, mijozlar ehtiyojini qondirish, mijozlarning sodiqligi, qiymat yaratishning innovatsion mantig'i.*

Аннотация. *В сегодняшнем быстро меняющемся мире жесткой конкуренции и постоянно меняющихся требований клиентов успешное производство продукта связано с созданием уникального ценностного предложения, которое глубоко резонирует с целевым рынком. В этой статье последовательно анализируется важность ценностного предложения при разработке продукта и его потенциал для изменения бизнеса, а также дается систематическая основа для создания успешных инноваций в продукте.*

Ключевые слова: *бизнес-модель, интеграция заинтересованных сторон, инновации в области создания ценности, устойчивый рост, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов, инновационная логика создания ценности.*

Annotation. *In today's rapidly developing world, where fierce competition and customer demands are constantly changing, the production of successful products is associated with the creation of a unique value proposition that resonates deeply with the target market. This article provides a consistent analysis of the importance of value supply in product production and its potential to change business and provides a systematic framework for creating a successful product innovation.*

Keywords: *business model, stakeholder integration, value innovation; sustainable growth, customer satisfaction, customer loyalty, innovative logic of value creation.*

So'nggi yigirma yil ichida ko'plab tadqiqotchilar qiymat zanjiri, innovatsion g'oyalarni yaratish, biznes modelini moslashtirish, jarayonni qayta loyihalash va amalga oshirish usullarini o'z ichiga olgan turli tadqiqot sohalarida qiymat innovatsiyasini tadqiq etdilar. Qiymat innovatsiyalar konsepsiyasi birinchi marta 1997-yilda Kim va Mauborgne tomonidan o'zaro raqobatdan qochish va o'rniga ahamiyatsiz raqobat omillariga tayangan yangi bozor

maydonlarini yaratish uchun kiritilgan.¹ Biroq, tadbirkorlik faoliyatida mahsulotga yuqori qiymat qo'shishning ahamiyati, afzalliklari va imkoniyati chuqur tahlil qilingan tadqiqotlar deyarli mavjud emas. Qiymat innovatsiyalariga oid adabiyotlarning qisqacha tavsifi va to'plangan ma'lumotlar (ya'ni, empirik tadqiqotlarda e'lon qilingan natijalar) asosan sifatli xarakterga ega bo'lib, bu ma'lumotlarni tahlil va sintez qilish uchun tegishli yondashuvni talab qiladi.

Bugungi kunda muvaffaqiyatli biznesni raqobatchilardan farqlanishi va noyob savdo taklifini yaratishdagi asosiy ustuvorlik — mahsulot yoki xizmatga qiymat qo'shishda namoyon bo'lmoqda. Qo'shilgan qiymat deganda korxonaning xom ashyo yoki butlovchi qismlarni tayyor mahsulot yoki xizmatlarga aylantirish yo'li bilan yaratadigan qiymatning o'sishi tushuniladi, bu ishlab chiqarish xarajatlari va ishlab chiqarishning yakuniy qiymati o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Qo'shilgan qiymatli mahsulot yoki xizmat o'zining asosiy funksiyalari yoki xususiyatlaridan tashqari yuqori qiymat taklifi yoki qo'shimcha imtiyozlarga ishora qiladi. Mahsulot qiymati va qo'shilgan qiymat o'rtasidagi farq mahsulot qiymatiga kiritilgan, lekin qo'shilgan qiymatdan chiqarib tashlangan oraliq iste'moldir.

Tadbirkorlik faoliyatida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarishning asosiy maqsadi mahsulotning qulayligi va jozibadorligini oshirish asosida ishlab chiqarish tannarxidan yuqori bo'lgan yakuniy mahsulot qiymatini olishdir. Yuqori qiymat va arzon narxning paradoksal kombinatsiyasini birlashtirish oson emas, lekin bunga erishish yuqori foyda keltiradigan strategik harakatdir.

Qo'shilgan qiymat moddiy yoki nomoddiy o'lchamga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, yog'ochni mebelga qayta ishlashda mebel kompaniyasi uning shaklini o'zgartiradi. Ba'zi hollarda, ular mebelni mijozning uyida bepul o'rnatish xizmatini taqdim etadilar. Bu ularning mebel mahsulotlariga ham qo'shimcha qiymat beradi. Demak, qiymat yaratish ikki turga bo'linishi mumkin:

1. Jismoniy yoki moddiy qiymat yaratish — xom ashyo va boshqa resurslarni avtomobil, telefon, kiyim-kechak kabi jismoniy mahsulotlarga aylantirish.

2. Virtual yoki nomoddiy qiymat yaratish — xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari kabi boshqa resurslarni raqamli axborot mahsulotlariga aylantirish.

Shuningdek, har bir tovar yoki xizmat past, o'rta yoki yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lishi mumkin:

- Past qo'shilgan qiymat: bu yuqori salohiyat yoki murakkab ishlab chiqarish jarayonlarini talab etmaydigan mahsulotlardir. O'zgarishlar minimal bo'lgani bois, kiritilgan qo'shimcha qiymat va foyda ham past bo'ladi.

- O'rta qo'shilgan qiymat: bu mahsulotlarni o'zgartirish uchun murakkab jarayon amalga oshiriladi, lekin bu katta investitsiyalarni talab qilmaydi. O'zgarishlar o'rtacha bo'lgani bois, kiritilgan qo'shimcha qiymat va foyda ham o'rtacha bo'ladi.

- Yuqori qo'shilgan qiymat: bu ishlab chiqarish jarayoni yanada yuqori salohiyat, ilg'or bilimlarni talab qiladigan va ishlab chiqarish jarayoni murakkab bo'lgan mahsulot yoki xizmatlardir. To'liq innovatsion o'zgarishlar kiritilishi qo'shimcha qiymat va foyda yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Tadbirkorlik faoliyatida qo'shilgan qiymat mijozlarni jalb qilish, ularning sodiqligini ta'minlash va rentabellikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mahsulot yoki xizmat qiymatini

¹ Kim, WC; Mauborgne, R. [2004]. Moviy okean strategiyasi; Garvard Business Reviyew Paperback Seriyes; Garvard Business School Press: Brighton, Buyuk Britaniya.

oshirish bozorda unga bo'lgan talabni ham oshiradi. Chunki biror narsa qanchalik qattiq orzu qilinsa, shunchalik ko'p xarid qilinadi. Shu bois, tadbirkor qo'shadigan qiymat uning foydasiga to'g'ri proporsional, ya'ni tadbirkor mahsulot yoki xizmatga qancha yuqori qiymat qo'shsa, shuncha yuqori narx belgilash imkoniyati vujudga keladi va bu o'z navbatida foyda marjasining maksimallashtiruviga ijobiy ta'sir etadi.

Qiymat yaratish tadbirkorlik faoliyati yo'nalishini shakllantiradigan, maqsadlarini belgilaydigan va biznesni boshqaradigan kompas bo'lib, u innovatsion fikrlashning sinergiyasi, mijozlarning qat'iy sodiqligi va iste'molchi talabini to'liq ifodalashda namoyon bo'ladi. Biroq innovatsiya har doim ham qiymat bilan bir xil emasligini tushunish muhimdir. Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalar muvaffaqiyatning muhim omili hisoblanadi, ammo mahsulot menejerlari innovatsiya mahsulot yoki xizmat qiymatini belgilovchi yagona omil emasligini unutmaslik kerak. Innovatsiyalarni qiymatdan ustun qo'yish bilan bog'liq potensial muammo shundaki, u mijozlarning asosiy ehtiyoj va istaklari e'tibordan chetda qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Mahsulot menejerlari innovatsion xususiyatlarni joriy etishga katta e'tibor qaratishlari natijasida ular mijozlar mahsulotdan kutayotgan asosiy funktsionallik va afzalliklarga e'tibor bermasliklari mumkin. Bu maqsadli mijozlar auditoriyasining ehtiyojlarini qondira olmaydigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga zamin yaratib, raqobat kurashini kuchaytirishi mumkin. Mijozlarning ehtiyoj hamda istaklarini inobatga olgan holda innovatsiyalar va qiymat o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni ta'minlay olgan tadbirkorlarga bozorda haqiqatan ham ajralib turadigan va o'z mijozlariga haqiqiy qiymatni taqdim etadigan noyob taklifni yaratishlari mumkin.

Tadbirkorlik faoliyatida qo'shilgan qiymatni aniq hisoblash uchun ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini hisobga olish va xarajatlarni to'g'ri taqsimlash juda muhimdir. Qo'shilgan qiymat – bu korxonada yalpi mahsuloti bozor narxidan (amortizatsiya ajratmasidan tashqari) joriy moddiy xarajatlar chiqarib tashlangandan qolgan qismidir. Qo'shilgan qiymat korxonaning sof foydasiga teng emas. U marketing yoki moliyaviy xarajatlar kabi boshqa xarajatlarni o'z ichiga olmaydi.

Qo'shilgan qiymat narx chegirmasiga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Agar bozorda demping boshlangan bo'lsa, narxni pasaytirish o'rniga mahsulotga qiymat qo'shish bilan raqobatdan chetlashish mumkin. Chunki narxlar jangida iste'molchilardan boshqa g'olib bo'lmaydi. Faqat narx bilan raqobat qilish ma'lum vaqt raqobatdosh ustunlikni berishi mumkin, ammo tadbirkor uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, sifat bo'yicha raqobatlashishi va mahsulotga qiymat qo'shish ustida ishlashi kerak.

Tadbirkorlik faoliyatida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish muvaffaqiyat uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Har bir biznesning tabiatiga qarab, qo'shimcha qiymat yaratish va takliflarni farqlashning bir nechta usullari mavjud bo'lib, 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar mahsulot va qo'shilgan qiymatli mahsulotlarning farqli jihatlari haqida ifodalaydi:

Demak, tadbirkorlik faoliyatida qo'shilgan qiymat ta'rifi tadbirkorning o'z mijozlariga mahsulot yoki xizmatlarining asosiy xususiyatlaridan tashqari beradigan qo'shimcha naflilikni anglatadi. U biznesni raqobatdoshlardan ajratib turadigan, mijozlar sodiqligini oshiradigan noyob savdo taklifi va afzalliklarni o'z ichiga oladi. Tadbirkorlar mahsulotning sifati, funktsiyasi yoki dizaynini yaxshilash, yuqori sifatli materiallar, innovatsion texnologiyalar yoki yuqori mahoratdan foydalanish orqali qiymat qo'shishlari mumkin. Shuningdek, mijozlarga yo'naltirilgan individual yechimlar (individuallashtirilgan mahsulot variantlari, mahsus tavsiyalar yoki mijozlarni qo'llab-quvvatlash) ni taqdim etish ham qo'shilgan qiymat sifatida

namoyon bo‘ladi. Mijoz hayotini yengillashtirish yoki qulayroq qilish — bu mahsulotga yuqori qiymat qo‘shishning yana bir usuli bo‘lib, bunga samarali onlayn buyurtma tizimlari, tez va ishonchli yetkazib berish yoki muammosiz qaytarish siyosatini joriy etish bilan erishish mumkin. So‘rovlarga tezkor javob berish, muammolarni faol bartaraf etish yoki sotishdan keyingi yordam ham mahsulotga muhim qo‘shilgan qiymat berishi mumkin.

1-jadval

Mahsulot va qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarning farqli jihatlari²

Mahsulot turi	Original mahsulot	Qo‘shilgan qiymatli mahsulot
Elektronika	Smartfon	5 G Internetga ulanish
Oziq-ovqat	Oddiy yogurt	Qo‘shimcha sog‘liq uchun foydali probiyotik yogurt
Kiyim-kechak	Oddiy futbolka	Shaxsiy dizayndagi futbolka
Avtomobillar	Standart Sedan	Avtonom haydash xususiyatlariga ega elektromobillar
Tozalash mahsulotlari	Oddiy yuvish vositasi	Dog‘larni olib tashlash texnologiyasiga ega ekologik toza yuvish vositasi
Dasturiy ta‘minot	Asosiy dasturiy ta‘minot to‘plami	Moslashtirish xususiyatlariga ega rivojlangan dasturiy ta‘minot

Bozordagi raqobat dinamikligi bois, ba’zida yangi raqobatchilar paydo bo‘lishi va yaxshiroq alternativlarni taklif qilishi yoki mavjud raqobatchilar o‘z strategiyalarini o‘zgartirishi va mijozlarning xaridlarini qayta yo‘naltirishi mumkin. Shu sababli, mijozlarning doimiy sodiqligini oshirish uchun mahsulot yoki xizmatdan yuqori darajadagi qoniqishni ta‘minlay olish kerak. Tadbirkorlik faoliyatida mahsulot qiymatini samarali tarzda oshirish uchun maqsadli auditoriya (fokus-guruh) ni to‘g‘ri tanlash dolzarb ahamiyat kasb etadi, ammo uni shakllantirish murakkab jarayondir. Mijozlarning xohish-istaklarini tushunadigan va mahsulotni shunga mos ravishda ishlab chiqaradigan tadbirkorlar maqsadli bozor bilan rezonanslashadigan tovarni taklif eta oladi. Mijozlar o‘zlarini tushunilgan va qadrlanganini his etsalargina, ular o‘z xaridlaridan mamnun bo‘lishlari va brendning sodiq himoyachilariga aylanishlari mumkin.

Jahon bozorida qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarga talab yuqoriligi sababli, yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmining ortishiga sabab bo‘ladi va eksportni rag‘batlantirish asosida iqtisodiy o‘sishni jadallashtiradi. Mordor Intelligence hisobotiga ko‘ra, global qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar bozori 2020-2025-yillar oralig‘ida CAGR darajasida 4,62 foizga o‘sishi va jahon bozorida oziq-ovqat va ichimliklar sanoatida qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar bozorda yetakchilik qilishi prognoz qilinmoqda.

Tadbirkorlik faoliyatida qo‘shilgan qiymatning haqiqiy imkoniyatlari uning turlarida namoyon bo‘ladi. Qo‘shilgan qiymat turlari quyidagicha tavsiflanadi: funksional, hissiy va ijtimoiy.

² Manba. Tadqiqotlarni o‘rganish natijasida muallif tomonidan tuzilgan.

1. Funksional qo'shilgan qiymat. Funksional qo'shilgan qiymat mahsulot yoki xizmatlarning asosiy funksiyasidan tashqari mijozlarga taqdim etuvchi ma'lum foydali xususiyatlarni ifodalaydi. Funksional qo'shilgan qiymat mijozlarni jalb qilish va ular sodiqligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Mahsulot yoki xizmatda turli imtiyoz va imkoniyatlarni taklif qilish asosida tadbirkor raqobatchilardan ajralib turishi va mahsulot sotuv hajmini sezilarli oshirishi mumkin. Funksional qo'shimcha qiymat yaratish uchun tadbirkorlar maqsadli mijozlar auditoriyasining og'riqli nuqtalari (muammolari) ga amaliy yechim berishlari kerak bo'ladi.

Funksional qo'shilgan qiymatning ta'sirini o'lchash mijozlar talabini qondirish reytinglari, takroriy xarid va tavsiyalar kabi asosiy faoliyat ko'rsatkichlari (KPI) asosida amalga oshirilishi mumkin. 2-jadvalda keltirilgan misollarda funksional qo'shilgan qiymat kontsepsiyasini ko'rishimiz mumkin:

2-jadval

Funksional qo'shilgan qiymat kontsepsiyasi³

Foyda	Misollar
Samaradorlikni oshirish	Takroriy vazifalarni avtomatlashtiradigan dasturiy ta'minot
Xarajatlarni tejash	Past xarajatlarli raqobatbardosh mahsulotlar
Vaqtning tejash	Jarayonlarni tezlashtiradigan yoki tezroq yetkazib berishni ta'minlaydigan xizmatlar
Yaxshilangan imkoniyat	Raqobatchilarga nisbatan yuqori funkcionallik yoki ishlashni taklif qiluvchi mahsulotlar

Demak, funksional qo'shimcha qiymatni ta'minlash mijozlar sodiqligi, biznesning umumiy muvaffaqiyati va rentabelligini oshiradi.

2. Hissiy qo'shimcha qiymat. Qo'shilgan qiymat mijoz kutganidan ham yuqori qo'shimcha imtiyozlar yoki xususiyatlarni taqdim etish bilan ijobiy taassurot (hissiyot) yaratib, sodiq mijozlar safini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Hissiy (emotsional) qo'shilgan qiymat mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Bu borada bir qancha omillarni inobatga olish kerak. Avvalo mijozlarning his-tuyg'ularini (mijozlarni nima xursand qilishi yoki xafa qilishi) izchil tahlil qilish zarur. Ushbu tahliliy natijalar tadbirkorlarga o'z yondashuv va takliflarini adaptatsiya qilishga yordam beradi.

Harvard Business Review tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hissiy jihatdan jalb qilingan mijozlar yuqori darajadagi sodiqlikni namoyon etadilar, narxga nisbatan sezgir emaslar va brendni o'z yaqinlariga tavsiya qilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Buning uchun ijobiy brend assotsiatsiyalarini yaratish muhimdir. Samarali marketing strategiyasi, mijoz qadriyatlariga mos taklifni berish, brendni ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'lash va brend imidjini mustahkamlash mijozlar bilan yanada yaxshi hissiy aloqalarni shakllantirishi mumkin.

3. Ijtimoiy qo'shilgan qiymat. Ijtimoiy qo'shilgan qiymat tushunchasi tadbirkorlik faoliyatining jamiyatga ijobiy ta'sirini anglatib, nafaqat moliyaviy daromad balki turmush farovonligini oshirishga qaratilgan faoliyatni ifodalaydi. Ijtimoiy qo'shilgan qiymat biznes amaliyotiga turli yo'llar bilan tadbiq etilishi mumkin. Jumladan:

³ Manba. Tadqiqotlarni o'rganish natijasida muallif tomonidan tuzilgan.

— Xayriya: tadbirkorlik subyektlari ehson va xayriyalarga hissa qo'shish, jamiyat rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va notijorat tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali ijtimoiy qo'shilgan qiymatga ega bo'lishlari mumkin. Bu ularning ijtimoiy mas'uliyati yuqoriligi va turmush farovonligini oshirishga sodiqligini ifodalaydi.

— Barqarorlik: tadbirkorlik faoliyatida ijtimoiy qo'shilgan qiymatga ustuvor ahamiyat berish, qayta ishlash loyihalarini amalga oshirish, chiqindilar va energiya sarfini kamaytirish hamda ekologik toza materiallar va amaliyotlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Barqarorlik tashabbuslarini qabul qilish orqali tadbirkorlar davlat va kelajak avlod farovonligi uchun o'z sadoqatlarini namoyish etadilar.

— Xilma-xillik va inklyuziya: qiymat inklyuziv va yangi ish joylarini yaratish, irqi, jinsi va kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha xodimlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash asosida qo'shiladi. Turli xillikni qabul qilish innovatsiyalarni rivojlantiradi, turli istiqbolli loyihalarni integratsiyalab, biznes samaradorligini oshiradi.

— Korporativ ijtimoiy mas'uliyat: o'z jamoalari bilan faol hamkorlik qilish orqali tadbirkorlar ijtimoiy qo'shilgan qiymatga ustuvor ahamiyat beradilar. Ijtimoiy qo'shilgan qiymatni namoyish etgan holda, tadbirkorlar axloqiy biznes amaliyotlariga, jumladan, mehnat standartlariga, xodimlarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishga va operatsion shaffoflikga rioya qiladilar. Bu manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlaydi va korxonaga qadriyatlarini atrofida jamoaning birlashib xarakat qilishga undaydigan ijobiy muhitni yaratadi.

— Jamiyat ishtiroki: bunga mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash va jamoat loyihalarida ishtirok etish bilan erishish mumkin. Bu tadbirkor va u xizmat ko'rsatadigan jamiyat o'rtasidagi aloqani mustahkamlab, uzoq muddatli muvaffaqiyat va barqarorlikni ta'minlaydi.

Qo'shimcha qiymat yaratish uchun qulay muhitni ta'minlashda ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish hamda ta'lim va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish lozim. Malakali ishchi kuchini ta'minlashda ta'lim tizimining sifatini yaxshilash, kasbiy ta'lim dasturlarini joriy etish hamda sanoat va ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga e'tibor qaratishi kerak. Qolaversa, mintaqaviy va xalqaro savdo shartnomalaridan foydalanish qo'shimcha qiymat ishlab chiqarishdan olinadigan foydani yanada oshirishi mumkin. Hukumat qo'shilgan qiymat ishlab chiqarish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi, infratuzilmaga sarmoya kiritishi va yuqori qo'shilgan qiymatli innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar berishi yaxshi samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kim, WC; Mauborgne, R. [2004]. Moviy okean strategiyasi; Garvard Business Reviyew Paperback Seriyesi; Garvard Business School Press: Brighton, Buyuk Britaniya.